

ब्रिटिश कालीन हरियाणा में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन : एक अध्ययन

DR. SATENDER

Associate professor; Banasthali Vidyapeeth,
Banasthali (rajasthan)
Email ID : ashokkumarthilor@gmail.com

Mr. ASHOK KUMAR

Ph.D. Research Scholar; Banasthali Vidyapeeth,
Banasthali (rajasthan)
Email ID : ashokkumarthilor@gmail.com

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध भारत के इतिहास में नवजागरण का युग माना जाता है। अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत विभिन्न कारणों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय जागृति तथा स्वतंत्रता की भावना को जन्म दिया जिसके परिणामस्वरूप भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। कुपलैण्ड के अनुसार "भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कई शक्तियों और कारणों का परिणाम था।" इस राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म १८८५ में माना जाता है जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन कांग्रेस का जन्म कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। कांग्रेस की स्थापना जिसने राष्ट्रीय चेतना के मंद जागरण को एक निश्चित रूप दिया जो अनेक कारणों एवं तत्वों का परिणाम थी। सच तो यह है कि वह उन्नीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय नवजागरण का ही एक भाग था। इस परिवर्तन के बहुत से कारण थे जिसमें पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शासन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के तथा भारतीय जनता के हितों के टकराव से हुई प्रतिक्रिया, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति घृणात्मक रवैया, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसायटी तथा रामकृष्ण मिशन के प्रयत्नों के फलस्वरूप सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास, प्रेस तथा साहित्य का सहयोग आदि प्रमुख थे। इस राष्ट्रव्यापी नवजागरण एवं पुनरुदार का प्रभाव हरियाणा पर भी पड़े बिना न रह सका। हरियाणा में इस चेतना के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक जिम्मेदार थे।

भारतीय नवजागरण के इतिहास में पाश्चात्य शिक्षा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भारतीयों को पश्चिम के उदारवादी लेखकों जैमलॉक और रूसो आदि के विचारों को पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम तथा फ्रांस की क्रांति के इतिहास को पढ़ा। उन्होंने दुनिया में हुई उत्थान एवं पतन की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी हासिल हुई। इस पढ़ाई से वे जान गए कि उनकी वर्तमान बुरी दशा का कारण क्या है, इसका जिम्मेदार कौन थे तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है।

परंतु दुर्भाग्यवश हरियाणा में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत देर बाद हुआ। १८७० से पहले तो यहां उच्च शिक्षा देने वाले कालेजों की तो बात दूर स्कूलों की व्यवस्था भी

असंतोषजनक थी जो थोड़े बहुत स्कूल चल रहे थे उन्हें भी कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती थी। १८७० के बाद सरकार का ध्यान इस ओर हुआ और प्रत्येक १० मील के दायरे में एक स्कूल खोला गया किंतु जहां तक कॉलेज का प्रश्न है यह अभाव तो बना ही रहा। लोग उच्च शिक्षा के लिए या तो देहली या फिर लाहौर जाते थे। इस क्षेत्र में पहला इंटरमिडियट कॉलेज रोहतक में १९२६ में खोला गया। यद्यपि स्कूलों की संख्या बहुत ही कम थी पर न स्कूलों में पढ़े लोगों ने ही हरियाणा प्रदेश में जनजागरण की ज्योति को रेशन किया।

उच्च शिक्षा की कमी के कारण यहां देश के अन्य भागों की तरह नव साहित्य का सृजन करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम थी। परंतु इस बात से यह अनुमान लगाना सही नहीं होगा कि साहित्य और समाचार पत्रों के माध्यम से हरियाणा में कोई चेतना नहीं आई। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि बाबू बालमुकुंद गुप्त ने अकेले ही अपनी रचनाओं से बहुत कुछ कर दिखाया। इनका जन्म रोहतक जिले के एक छोटे से गांव गुड्यानी में एक निर्धन परिवार में हुआ। वे केवल आठ जमात ही पढ़ पाए और ये पढ़ाई भी अंग्रेजी वे पाश्चात्य शिक्षा की न होकर उर्दू की थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और सच्ची साधना से राष्ट्रीयता का प्रचार किया। उन्होंने उस काल में शोषणकारी और विदेशी अंग्रेजी राज्य द्वारा जो देश की दुर्दशा हो रही थी उसका मार्मिक एवं सजीव चित्रण अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। बाबू बालमुकुंद गुप्त की रचनाओं ने अंग्रेजी शासन के प्रति लोगों में बहुत रोष पैदा हुआ। देशवासियों को उन्होंने उनकी कमियां दर्शायी, उनमें राजनैतिक जागृति पैदा की और उन्हें राष्ट्रीय जन आंदोलन के लिए तैयार किया। ऐसा की काम इसी अवधि में दूसरे महान नेता बाबू मुरलीधर ने किया। वे पलवल के रहने वाले थे। उन्होंने १८८५ में कांग्रेस की नींव डालने में योगदान दिया था। वह उच्च कोटि के नेता ही नहीं वरन् उच्च कोटि के कवि भी थे। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी और सशक्त लेखनी से हरियाणा में जागृति पैदा की। समाचार पत्रों के प्रकाशन में यहां के नागरिक कोई विशेष सृजनात्मक कार्य इस दिशा में नहीं कर पाए। इस काल में झज्जर के पं० दीनदयाल शर्मा ने "हरियाणा" और "रिफाए-आम" नाम समाचार पत्र निकाले लेकिन वे बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाए। १८८९ अंबाला से खैर संदेश निकला। इनके अतिरिक्त यहां के शिक्षित नागरिकों ने बाहर तथा अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रेरणात्मक साहित्य तथा समाचार पत्रों से काफी कुछ प्राप्त किया। यहां के शिक्षित वर्ग ने 'कोहेनूर', 'रहबर', 'भारत प्रताप', 'अखबारे चुनार', 'जमाना', 'आजाद', 'हिंदुस्तान', 'भारतमित्र' आदि से काफी प्रेरणा प्राप्त की।

पाश्चात्य शिक्षा तथा साहित्य से जो नवजागरण आया वह केवल शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। हरियाणा की बहुसंख्यक ग्रामीण जनता अनपढ़ थी उसको जागृत करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। इस संस्था की स्थापना १० अप्रैल १८७७ में हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए बम्बई में हुई। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वे एक महान देशभक्त थे जो भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, 'सत्यार्थ प्रकाश' में देशवासियों को सबसे पहले 'स्वराज्य' का नारा दिया। उनका कहना था कि विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। अपने एक अन्य ग्रंथ "आर्यभिविनय" में उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है कि अपने देश के उत्थान के लिए और स्वराज्य के लिए प्रयत्न करे।

स्वामी दयानंद ने सन् १८८० ई० में हरियाणा की यात्रा की। वे यहां के प्रसिद्ध नगर रेवाड़ी में कई दिन तक रहे और उन्होंने अज्ञानता और रूढ़ीवाद के विरुद्ध प्रचार किया। उन्होंने रेवाड़ी में आर्य समाज की एक शाखा भी स्थापित की। इसके थोड़े समय पश्चात रोहतक में भी आर्य समाज की शाखा खुल गई। किंतु योग्य नेताओं के अभाव में दयानंद का संदेश अन्य नगरों तथा गांवों तक नहीं पहुंच पाया लेकिन इस कार्य को सात-आठ वर्ष बाद लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय जैसे तो पंजाब में जगराव के रहने वाले थे लेकिन १८९४ में रोहतक आकर रहने लगे थे। लाला लाजपत राय रोहतक की आर्य समाज का मंत्री बन कर समाज में नए प्राण फूँके। अब समाज के प्रचारक शहर में नहीं वरन् दूर-दूर क गांवों में जाकर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध देश भक्ति से ओत-प्रोत मनोहर व्याख्यान देने लगे थे। लालाजी के प्रयत्नों से रोहतक जिले में आर्य समाज का प्रभाव खूब बढ़ गया। रोहतक जिले के बड़े-बड़े गांवों में आर्य समाज की स्थापना हो गई और ग्रामवासियों में नवजागरण के लक्षण दिखाई देने लगे।

सन् १८८६ में लालाजी रोहतक छोड़कर हिसार चले गए। वहां उन्होंने लखपतराय, चंदूलाल, हीरालाल, बाबू चुड़ामणी के विशेष सहयोग से आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के माध्यम से हिसार में नवचेतना के बीज बोए। देहातों में इस लहर को ले जाने में सांघी के डॉ० रामजीलाल ने उनकी विशेष सहायता की। लालाजी ने उनकी सेवाओं से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लिखा है "हजारों जातों के हृदयों में उसने देश भक्ति की भावना भरकर सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रेरित किया। जाट बिरादरी में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता।" इन्हीं दिनों लालाजी के प्रयत्नों से आर्य समाज का प्रचार अन्य जिलों में भी होने लगा। अंबाला, करनाल और गुड़गांव जैसे शहरों में समाज के केंद्र स्थापित हो गए। इस प्रकार राजनैतिक चेतना की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

आर्य समाज के आंदोलन से प्रभावित होकर हरियाणा के पौराणिक हिंदूओं ने सनातन धर्म सभा का निर्माण किया। इस आंदोलन के नेता झज्जर के पं० दीनदयाल शर्मा 'व्याख्यान वाचस्पति' थे। सनातन धर्म के प्रचारकों ने आर्य समाजियों की तरह नगर-नगर और गांव-गांव घूमकर अपने विचारों का प्रचार किया। आर्य समाज से बाजी मारने के लिए उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य किए। जैसे शिक्षा का प्रसार, तंबाकू शराब आदि का विरोध, बाल विवाह पर रोक, आपस में प्रेमपूर्वक रहना आदि। इन सबके कारण हरियाणा के हर छोटे बड़े नगरों और कई बड़े-बड़े गांवों में सनातन धर्म सभाओं की स्थापना हुई और सनातन धर्म का खूब प्रचार हुआ। सनातन धर्म आंदोलन से हरियाणा की प्रजा का सनातन धर्म से जो विश्वास उठ गया था उसकी पुनः स्थापना हुई। आर्य समाज और सनातन धर्म के प्रचार का यह प्रभाव पड़ा कि थोड़े ही समय में हरियाणा के प्रत्येक स्थान पर लोगों ने जीवन के प्रति कुछ उत्साह दिखाई देने लगा। इस प्रकार सनातन धर्म ने आधुनिक चेतना जगाने बहुत योगदान दिया।

हिंदूओं की तरह मुसलमानों की भी इस काल में कई संस्थाएं बनीं उनका उद्देश्य सामाजिक-धार्मिक उत्थान था। इनमें सेंट्रल मुहम्मदन एसोसिएशन, अंजुमने-इस्लामिया और अंजुमन-इथना- अशहर प्रमुख थी। इन सभी संस्थाओं में सेंट्रल मुहम्मद एसोसिएशन जिसकी नींव १८७७ अमीर अली नामक मुस्लिम नेता ने कलकत्ता में डाली थी यहां सबसे अधिक मजबूत संस्था थी। यद्यपि इसके केंद्र केवल अंबाला और हिसार में ही थे पर इसके प्रचार के साधन काफी उन्नत थे। इसके सक्रिय सदस्य हरियाणा के लगभग हर शहर और बड़े-बड़े मुस्लिम गांवों में थे। यद्यपि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी फिर भी इस संस्था के प्रचारको ने मुसलमानों में काफी चेतना पैदा की। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था अंजुमने इस्लामिया थी यह संस्था बाकी संस्थाओं के मुकाबले में अधिक प्रयत्नशील थी। इन्होंने अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए खूब प्रचार किया और मुसलमानों की राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संगठन के लिए मैदान तैयार किया। अंजुमन इथना का प्रभाव इन दोनों संस्थाओं से कम ही रहा। केवल अंबाला में एक स्कूल खोलने के अलावा इनका कोई काम नजर नहीं आता। यद्यपि उपरोक्त सभी संस्थाएं हिंदू संस्थाओं के मुकाबले काफी कमजोर और पिछड़ी हुई थी फिर भी हरियाणा की मुस्लिम जनता में राजनैतिक चेतना लाने में उनके योगदान का भुलाया नहीं जा सकता।

हरियाणा के सिक्ख राजनैतिक रूप से काफी देर तक अचेतन अवस्था में ही रहे लेकिन १९वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में सिक्खों को राजनैतिक रूप से चेतना करने के लिए 'सिंह सभा' नामक संस्था ने महत्वपूर्ण कार्य किया। हरियाणा में सिंह सभा का आंदोलन अंबाला से शुरू होकर

धीरे-धीरे सिक्ख क्षेत्र में फैल गया। सभा के कार्यकर्ताओं ने शहरों और कस्बों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों में भी सभा के उद्देश्यों को प्रचारित करके उनमें राजनैतिक चेतना के बीज बोए। लेकिन इतने प्रयत्नों के बावजूद हरियाणा में सिंह सभा का आंदोलन कोई प्रबल रूप धारण नहीं कर सका।

हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना फूंकने और नवजागरण लाने में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत योगदान है। इसका जन्म २८ दिसंबर १८८७ को बम्बई में हुआ इसके ७२ संस्थापकों में हरियाणा के लाला मुरलीधर भी एक थे। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार इसकी स्थापना के दो वर्ष पश्चात ही दिखाई देने लग गया था। इस समय कांग्रेस के कार्य को यहां प्रसारित करने में सर्वाधिक श्रेय लाला लाजपत राय को जाता है। सर्वप्रथम १८८७ में लालाजी के प्रयत्नों से हिसार में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई। इसके माध्यम से दूर-दूर तक कांग्रेस का प्रचार होने लगा। लगभग इसी समय अंबाला में भी लाला मुरलीधर तथा लाला दूनीचंद के प्रयत्नों से कांग्रेस की नींव पड़ी साथ ही रोहतक में भी कांग्रेस का प्रचार कार्य आरंभ हुआ। १२ अक्टूबर १८८८ को रोहतक नगर में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई। कुछ समय पश्चात गुड़गांव, करनाल आदि में भी कांग्रेस की स्थापना हुई। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना तथा इसके नियमित कार्यक्रमों के फलस्वरूप हरियाणा प्रदेश जन-जागृति का कार्य तीव्र गति से बढ़ने लगा और थोड़े समय पश्चात ही हरियाणा में राजनैतिक जागृति के चिन्ह नजर आने लगे।

निष्कर्ष

ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय समाज अपनी पहचान के संकट से गुजर रहा था विदेशी शासन और आधुनिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने हमारी प्राचीन परम्पराओं, रिति-रिवाजों को तर्क की कसौटी पर तौलना प्रारम्भ कर दिया जिससे यह आवश्यक हो गया कि इनमें आवश्यक सुधार किया जाये किसी भी राष्ट्र में समाज की मान्यताएं तत्कालीन समय की परम्पराओं को दर्शाती हैं। परन्तु समय के साथ इनमें यदि परिवर्तन नहीं होता है तो धर्म का हिस्सा मान ली जाती है जो आगे चलकर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। भारत एक विविधतापूर्ण समाज वाला देश है जहाँ सामाजिक नियम धार्मिक मूल्यों पर आधारित होते हैं अतः किसी भी अपेक्षित परिवर्तन के लिए धार्मिक सुधार सबसे जरूरी होता है अतः भारत में हुए सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों ने हरियाणावी समाज को एक नई दिशा प्रदान की जिससे भविष्य में भारतीय समाज में होने वाले उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में बहुत सहायता मिली। इन सुधार आंदोलनों ने समाज में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और

अतीत के प्रति गौरव का भाव जाग्रत किया तथा भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध एकत्र कर स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

१. अतस्थी एवं अतस्थी, १९७६ - *आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन*
२. सरकार, सुमित, १९८४- *आधुनिक भारत*, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड
३. चन्द्र, विपिन, २००२- *आधुनिक भारत*, पेगुन प्रकाशन
४. बिरमानी, आर. सी., २००९ - *भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद*, गीतांजलि प्रकाशन
५. मजुमदार, बी. बी., १९९८- *भारत में आतंकवादी राष्ट्रवाद और उसके सामाजिक-धार्मिक पृष्ठभूमि*
६. राय. हिमांशु (संपा), २००३ - *भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद एक अध्ययन*, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
७. खण्डेलवाल कृष्ण कुमार, २००९, *हरियाणा इनसाइक्लोपीडिया : इतिहास भाग-२*, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
८. यादव के. सी. (२००३) *हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर*, भाग २, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली
९. एस. सी. मितल, २००९, *भारत का सामाजिक-आर्थिक इतिहास १७७८-१९४७*, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, पंचकूला,
१०. चतर सिंह, २००४, *सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज इन हरियाणा*, दिल्ली, पंजाब,